

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396384>

УДК 376.37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО РАЗВИТИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.Ю. Завьялова,

учитель-логопед,

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Невского района,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается использование природного материала в работе учителя-логопеда по развитию грамматического строя речи детей дошкольного возраста. Автором представлена классификация игр по развитию различных сторон грамматического строя речи и их подробное описание. Перечисленные игровые приемы обладают высокой вариативностью, что позволяет осуществлять дифференцированный подход к коррекционному процессу, вносить разнообразие на логопедических занятиях, что способствует повышению эффективности коррекционной работы с детьми.

Ключевые слова: речевые нарушения, грамматический строй речи, природные материалы, игровые приемы

USE OF NATURAL MATERIAL IN THE WORK OF A SPEECH THERAPIST TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF THE GRAMMATIC STRUCTURE OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN

M.Y. Zavyalova,

speech therapist,

Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance in the Nevsky District, St. Petersburg

Annotation: The article discusses the use of natural material in the work of a speech therapist teacher on the development of the grammatical structure of the speech of preschool children. The author presents a classification of games for the development of various aspects of the grammatical structure of speech and their detailed description. The listed playing techniques are highly variable, which allows for a differentiated approach to the correctional process, to introduce diversity in speech therapy classes, which contributes to an increase in the effectiveness of correctional work with children.

Keywords: speech disorders, grammatical structure of speech, natural materials, game techniques

Одним из актуальных вопросов в логопедической работе является поиск новых форм и методов коррекционно-педагогического процесса. Использование на занятиях сказочных сюжетов, небольших увлекательных рассказов, загадок, дидактических и развивающих игр формирует интерес к образовательной деятельности, способствует развитию познавательных способностей и речи детей. Поддержание интереса ребенка на всех этапах коррекционно-развивающего процесса, удержание его внимания, повышение мотивации – непростая, но очень важная задача для учителя-логопеда. В логопедической практике педагоги используют всевозможные материалы: красочно оформленные пособия, мультимедийную аппаратуру, а также крупы, скрепки, бусины, прищепки и даже гововицы [1].

Опираясь на опыт исследователей в области логопедии, специальной психологии, нейропсихологии (А.Т. Власенко, Ю.А. Гаркуша, Е.Ф. Собонович, О.Н. Усанович, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, З.А. Репина, А.П. Усова, А.В. Запарожец, Б.Г. Ананьев и др. [1-8]), можно сделать вывод о том, что:

– чувственный опыт ребенка (двигательный, зрительный, слуховой) не изолирован от речевых процессов, а является ступенью их формирования;

– состояние речевых способностей, умений и навыков детей зависят от уровня развития их познавательных возможностей;

– у детей с ОНР на всех познавательных ступенях сохранно непосредственное (ситуативное) восприятие, на базе которого и необходимо осуществлять комплексную компенсаторную и коррекционно-образовательную работу;

– обращение к чувственному опыту обеспечит целостность восприятия, разнообразит формы познавательных путей [2].

Остановимся на самом простом и доступном – природном материале. Природа разнообразна и удивительна в любое время года, а осенью она особенно щедра на свои дары. Желуди, каштаны, орехи и шишки приятны на ощупь, осенние листья радуют своей красотой, яркими цветами и многообразием форм. Здесь есть все, что нужно в коррекционно-развивающей работе! С помощью природного материала учитель-логопед может создавать интересные сказочные сюжеты, игры и увлекательные задания для коррекции речевых нарушений, проводить работу по активизации лексическо-грамматического строя речи, одновременно развивая память, внимание, воображение, мелкую моторику рук и автоматизируя поставленные звуки [3, 4].

Одной из особенностей детей, имеющих нарушения речи, являются ошибки в словоизменении, в склонении существительных по падежам. Используя природный материал можно предложить следующие игры, направленные на развитие различных сторон грамматического строя речи, в частности на склонение существительных [5].

Именительный падеж. «Загадки»

Взрослый загадывает загадки, ребенок отвечает. Предметы-отгадки могут быть разложены на столе перед ребенком или

находиться в «волшебной коробочке», из которой логопед будет доставать угаданный предмет.

Примеры загадок: «Из плодов он тверже всех, называется ... (Орех.) В золотой клубочек спрятался дубочек. (Желудь.) С ветки в речку упадет, и не тонет, а плавает. (Листок.) Висел на ветке в колючей жилетке. Осень пришла, кожуру сняла! (Каштан.) и др. [6].

В данном разделе приведен пример загадок, ответами на которые являются существительные в именительном падеже. Разумеется, многообразие загадок позволяет их использовать при образовании слов в других падежах. Загадки являются очень ценным приемом в работе по развитию грамматического строя речи во всех его аспектах.

«Один-много»

Взрослый называет один предмет, а дети, когда предметов много, отвечают на вопрос «что?». Например: желудь – желуди, шишка – шишки...

Родительный падеж. «Чего не стало? (прятки)»

Взрослый размещает в ряд несколько различных предметов, просит ребенка внимательно посмотреть и запомнить их. После этого взрослый убирает один – два предмета и просит назвать, чего не стало (например, каштана, листочка, веточки...).

Данная игра не только помогает закрепить в речи ребенка изменение существительных в родительном падеже, но также развивает внимание и память. Для лучшей тренировки количество предметов можно увеличивать.

«Один-много»

Взрослый называет один предмет, а дети, когда предметов много, отвечают на вопрос «много чего?». Например: желудь – много желудей, шишка – много шишек и т.д.

«Кто к кому в гости пришел?»

Эта игра направлена на закрепление дательного падежа существительных и употребление предлогов к, от, у. Для данной игры дети предварительно создают из природного материала персонажей. Это могут быть поделки или собранные на столе аппликации в виде человечков или зверушек. Взрослый выбирает одного персонажа, который будет ходить в гости к другим. Затем выполняются действия и проговариваются фразы: «Ежик в гости к лисе пришел. Ежик от

лисы ушел. Ежик в гости к медведю пришел. Ежик от медведя ушел». После этого можно закрепить родительный падеж, дополнительно задав вопрос: «У кого в гостях был ежик?» (У лисы, у медведя...).

«Угощение»

Выставляются игрушки животных. В корзиночке лежат угощения: орехи, желуди, семечки и т.п. Взрослый просит ребенка угостить животных, называя кому что нужно. Например: белке дадим орешки, свинье дадим желудь, птичке дадим семечки и т.д.

Винительный падеж. «Что кто любит?»

Данная игра также способствует закреплению винительного падежа существительных в единственном и множественном числе. Образец: «Свинья любит желудь, желуди; белка любит орех, орехи» и т.д.

Творительный падеж. «Кто чем любит?»

Игра хорошо способствует закреплению словаря по темам «Животные» и «Птицы». Образец: «Белка любит шишкой, шишками; синичка любит зернышком, зернышками» и т.п.

Предложный падеж. «Кто о чем мечтает?»

Из предложенных предметов ребенок выбирает, о чем мечтают животные. Например, зайчик мечтает о коре, воробышек мечтает о колоске, белка мечтает о шишке и т.д. [7].

Таким образом, применяемые природные материалы на логопедических занятиях способствуют:

- повышению мотивации детей на занятиях;
- увеличению разнообразия форм игр и игровых упражнений;
- развитию мелкой и крупной моторики у воспитанников;
- стимулированию работы тактильного, зрительного и слухового анализаторов;
- развитию слухового восприятия;
- обогащению пассивного и активного словаря;
- формированию лексико-грамматической стороны речи;
- оптимизации произносительной стороны речи;
- стимулированию вербального и/или невербального способов общения.

Предложенные игры с использованием природного материала в работе по развитию лексико-грамматического строя речи – «капля в море», которое ограничивается лишь фантазией и изобретательностью

педагога. Заходя в кабинет учителя-логопеда, ребенок попадает в яркий мир с множеством занимательных предметов, что, несомненно, вызывает его интерес и желание участвовать в увлекательном коррекционно-развивающем процессе. Эстетика и творчество всегда помогали в логопедической работе. А природа – настоящий кладёзь удивительных и уникальных вещей! [8].

Список литературы

[1] Степанова О.А. Дизайн и учебно-игровое оборудование для логопедического кабинета / О.А. Степанова // Логопед. – 2008. № 8.

[2] Лалаева Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова – СПб., 2001.

[3] Баряева Л.Б. Игры – занятия с природным и рукотворным материалом. / Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005.

[4] Васильева С.А. Дидактические игры в работе логопеда-практика. / С.А. Васильева, Н.В. Соколова – М., 1998.

[5] Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: Практик. Пособие. / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина – М., ИЗДАТЕЛЬСТВО 2004.

[6] Загадки. Пословицы. Поговорки / Сост. К. и Д. Солертовские. – М., 2000.

[7] Скворцова И.В. Логопедические игры для детей 4-6 лет. / И.В. Скворцова – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011.

[8] Доман Г. Гармоничное развитие ребенка. / Г. Доман – М., 1996.

Bibliography (Transliterated)

[1] Stepanova O.A. Design and educational and play equipment for a speech therapy room / O.A. Stepanova // Speech therapist. – 2008. No. 8.

[2] Lalaeva R.I. Formation of vocabulary and grammatical structure in preschoolers with general underdevelopment of speech. / R.I. Lalaeva, N.V. Serebryakova – St. Petersburg, 2001.

[3] Baryaeva L.B. Games are activities with natural and man-made material. / L.B. Baryaeva, O.P. Gavrilushkina – St. Petersburg: NOU SOYUZ, 2005.

[4] Vasilyeva S.A. Didactic games in the work of a speech therapist-practitioner. / S.A. Vasilyeva, N.V. Sokolova – M., 1998.

[5] Filicheva T.B. Elimination of general underdevelopment of speech in preschoolers: Pract. Benefit. / T.B. Filicheva, G.V. Chirkina – M., PUBLISHING HOUSE 2004.

[6] Riddles. Proverbs. Sayings / Comp. K. and D. Solertovskie. – M., 2000.

[7] Skvortsova I.V. Speech therapy games for children 4-6 years old. / I.V. Skvortsova – M. : CJSC "OLMA Media Group", 2011.

[8] Doman G. Harmonious development of the child. / G. Doman – M., 1996.

© М.Ю. Завьялова, 2022

Поступила в редакцию 08.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Завьялова М.Ю. Использование природного материала в работе учителя-логопеда по развитию грамматического строя речи у детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 100-106. URL: <https://ip-journal.ru/>